

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
A. A. 2016-2017

CORSO DI COSTRUZIONI IDRAULICHE

PROGETTO E VERIFICA DI UNA RETE DI FOGNATURA BIANCA NEL COMUNE DI TRENTO (Zona Oltrefersina)

DOCENTE: Riccardo Rigon

STUDENTI: Francesca Folchini 154209

ESERCITATORE: Elisa Stella

Luca Mussi 187426

INQUADRAMENTO AREA

La rete di fognatura bianca progettata si trova nel Comune di Trento, più precisamente appartiene alla Circostrizione amministrativa San Giuseppe – Santa Chiara e si estende alla destra orografica del torrente Fersina per 0,5 km².

Si tratta di una zona prevalentemente residenziale ad elevata densità abitativa.

FASE PRELIMINARE: *DISPOSIZIONE DEI POZZETTI*

La rete è costituita da 23 pozzetti che sono disposti in corrispondenza degli incroci stradali (punti ottimali della rete). Il pozzetto terminale (OUT) è posto in prossimità del torrente Fersina.

FASE PRELIMINARE: *INDIVIDUAZIONE DEI SUBCATCHMENTS*

Sono state poi disegnate le aree scolanti («sottobacini»), indicate con la lettera S e il numero del nodo a cui fanno riferimento.

LA RETE

Nel complesso, la rete è quindi composta da:

- 23 nodi;
- 23 condotte;
- 24 aree scolanti;
- 1 outfall collegato al torrente Fersina.

DATI PLUVIOMETRICI

Per progettare la rete sono stati utilizzati i dati pluviometrici della stazione meteorologica di Rovereto (TN), località vicina e simile per caratteristiche geomorfologiche all'area in esame. La stazione fornisce inoltre dati relativi ad un periodo temporale sufficientemente lungo.

Si utilizzano i parametri relativi ad un tempo di ritorno di 10 anni:

a (Tr)	35,78383
n	0,28459

I valori $a(Tr)$ e n servono per descrivere le curve di possibilità pluviometrica in funzione di un tempo di ritorno Tr e un tempo di pioggia tp . L'equazione che permette di calcolare l'altezza di precipitazione è:

$$h(tp, Tr) = a(Tr) * t_p^n$$

SCELTE PROGETTUALI

Per quanto riguarda i **nodi**:

- la profondità massima di scavo è pari a 3,5 m;
- la quota dei nodi esterni si calcola sottraendo al valore fornito dalla DTM un valore pari a 1,5 m (profondità dello scavo);
- la quota dei nodi interni si ricava partendo dalla quota dei nodi esterni e verificando la pendenza minima dell'1‰.

Per quanto riguarda le **condotte**:

- i diametri interni sono stati fissati ad 1 m (valore di primo tentativo);
- vengono realizzate in calcestruzzo vibrocompresso poiché il materiale presenta bassi costi di produzione, possibilità di produzione in cantiere e permette anche di avere grandi diametri;
- la scabrezza del materiale è pari a $n=0,014$.

Per quanto riguarda l'**area**:

- zona prevalentemente pianeggiante;
- Impermeabilità del 75% per le zone abitate, del 45% per le aree che comprendono spazi verdi, del 25% per parchi e giardini.

DIMENSIONAMENTO

Dopo aver disegnato la rete, assegnato le quote, calcolato la pendenza e predimensionato gli elementi sulla base delle scelte progettuali, si è calcolato il valore della portata di progetto per ciascuna durata di precipitazione (5, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 27 e 30 minuti).

I primi risultati ottenuti mostrano portate non crescenti lungo la condotta centrale procedendo verso la parte terminale della rete (nodo terminale, outfall), evidenziando quindi un problema di funzionamento.

Analizzando i grafici restituiti dal software Python, si nota infatti che nei punti in cui la portata si comporta in modo diverso dalle aspettative, le tubazioni sono in pressione e non permettono alla portata di fluire completamente. Per risolvere il problema è quindi necessario dimensionare correttamente i diametri delle tubazioni per ottenere condotte non in pressione.

Dopo una serie di valutazioni sui possibili valori di diametro da assegnare e diversi tentativi, tutte le condotte risultano verificate. Si può notare che la portata di progetto diminuisce aumentando l'intervallo di tempo considerato, quindi è massima per la durata di precipitazione relativa a 5 minuti.

I valori di diametro assegnati alle tubazioni della rete sono stati decisi scegliendo il diametro commerciale più vicino al valore proposto dal software Python che permetteva il corretto funzionamento della rete.

VERIFICA: GRADO DI RIEMPIMENTO

Per ogni condotta si è verificato che il grado di riempimento fosse compreso tra 0,40 e 0,75.

La verifica risulta soddisfatta per tutte le tubazioni.

Condotta	Grado di riempimento
C1	0,536
C12	0,598
C10	0,611
C11	0,598
C13	0,612
C16	0,595
C14	0,604
C15	0,621
C20	0,621
C17	0,528
C18	0,617
C4	0,621
C19	0,577
C23	0,609
C21	0,626
C22	0,572
C3	0,578
C2	0,620
C6	0,591
C5	0,480
C9	0,608
C8	0,591
C7	0,541

VERIFICA: SFORZO TANGENZIALE SUL FONDO (CRITERIO DI AUTOPULIZIA)

Le pendenze delle condotte sono state scelte in modo da garantire il criterio di autopulizia, ovvero sforzi tangenziali sul fondo superiori a 2Pa.

La verifica risulta soddisfatta per tutte le tubazioni. In alcune condotte lo sforzo tangenziale sul fondo risulta di molto superiore a quello minimo; questo è dovuto alla forte pendenza della condotta.

Condotta	Sforzo tangenziale
C1	2,047
C12	7,067
C10	50,568
C11	3,262
C13	7,149
C16	7,589
C14	2,458
C15	3,322
C20	8,032
C17	2,281
C18	3,037
C4	4,429
C19	3,468
C23	8,504
C21	10,007
C22	3,450
C3	3,739
C2	3,320
C6	5,134
C5	35,835
C9	6,306
C8	51,073
C7	63,060

CONCLUSIONI

- La rete progettata presenta tubazioni con diametri di dimensione elevata nella parte terminale. Questo è molto dispendioso per quanto riguarda sia la realizzazione dello scavo sia la posa in opera delle condotte dal momento che vanno realizzate sul posto.

ALTERNATIVE

1. Per ovviare a questo problema, si potrebbe incrementare la pendenza delle condotte. Questo comporterebbe però maggiori costi di scavo, le dimensioni dei diametri non diminuirebbero comunque di molto e sarebbe sempre necessario realizzare sul posto le tubazioni del tratto terminale della rete, anche perché lo scarico è previsto nel torrente Fersina e quindi la profondità a cui si possono posizionare le tubazioni ha un limite.
2. Nella parte finale si potrebbe realizzare una doppia condotta utilizzando tubazioni con diametri commerciali. Tuttavia, pur utilizzando il massimo diametro commerciale disponibile (2 m) per la tubazione, non si riesce ad ottenere l'equivalente sezione della condotta necessaria nella parte finale della rete (circa 3 m).

Dal punto di vista economico, risulta quindi più conveniente limitare lo scavo e realizzare l'ultimo tratto della rete in loco.

- La portata lungo la condotta finale è pari a $12,82 \text{ m}^3/\text{s}$, valore molto alto per l'estensione dell'area in esame. Questo è dovuto al fatto che la zona è residenziale e presenta un'elevata densità di abitazioni e di pavimentazione stradale; le zone permeabili infatti, quali parchi e giardini, sono ridotte al minimo, motivo per cui sono stati utilizzati valori di impermeabilità molto alti. Diminuendo il valore del coefficiente di impermeabilità si nota infatti che la portata diminuisce.

Al giorno d'oggi, la costruzione delle infrastrutture anche non direttamente collegate alla gestione delle acque mira a garantire l'invarianza idraulica, ovvero a non alterare il ciclo idrologico. Per questo motivo, accanto alle abitazioni vengono costruiti serbatoi o vasche per la raccolta delle acque piovane in modo da trattenerle, «alleggerendo» l'afflusso al terreno, e se possibile ripulirle e riutilizzarle.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dal Prezzario della Provincia Autonoma di Trento si ricavano i prezzi delle opere e degli scavi necessari per la realizzazione della rete di fognatura.

Attraverso una valutazione ipotetica e qualitativa, si è cercato di stimare un numero ragionevole di pozzetti e di condotte.

Si riporta una breve tabella riassuntiva dei parametri considerati e dei calcoli svolti.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONDOTTE								POZZETTI	
Nome Condotta	Lunghezza (m)	Diametro (m)	Prezzo da Prezzario Provincia Autonoma di Trento	Prezzo totale condotta	Area sezione di scavo (m2)	Volume per 1 m di condotta (m3/m)	Volume totale (m3)	Pozzetti di collegamento	Pozzetti di immissione (ogni 25 metri)
C1	119,46	0,8	54,66	6.529,68 €	6,3	6,3	752,598	1	4
C2	68,78	1,2	112,70	7.751,51 €	7,7	7,7	529,606	1	2
C3	93,50	1,4	147,74	13.813,69 €	8,4	8,4	785,400	1	3
C4	205,00	1,6	176,42	36.166,10 €	9,1	9,1	1865,500	1	8
C5	137,15	0,6	36,68	5.030,66 €	5,6	5,6	768,040	1	5
C6	88,44	1,8	221,89	19.623,95 €	9,8	9,8	866,712	1	3
C7	167,40	0,8	54,66	9.150,08 €	6,3	6,3	1054,620	1	6
C8	245,18	1	73,10	17.922,66 €	7	7	1716,260	1	9
C9	58,60	2,4	Realizzazione in sito	21.925,99 €	11,9	11,9	697,340	1	2
C10	255,76	1,2	112,70	28.824,15 €	7,7	7,7	1969,352	1	10
C11	103,62	1,2	112,70	11.677,97 €	7,7	7,7	797,874	1	4
C12	71,16	2,6	Realizzazione in sito	28.816,33 €	12,6	12,6	896,616	1	2
C13	78,00	2,6	Realizzazione in sito	31.586,20 €	12,6	12,6	982,800	1	3
C14	144,00	1	73,10	10.526,40 €	7	7	1008,000	1	5
C15	119,46	1,2	112,70	13.463,14 €	7,7	7,7	919,842	1	4
C16	132,48	2,8	Realizzazione in sito	57.726,69 €	13,3	13,3	1761,984	1	5
C17	132,93	1	73,10	9.717,18 €	7	7	930,510	1	5
C18	120,40	1,2	112,70	13.569,08 €	7,7	7,7	927,080	1	4
C19	38,30	1,4	147,74	5.658,44 €	8,4	8,4	321,720	1	1
C20	89,61	3	Realizzazione in sito	41.805,44 €	14	14	1254,540	1	3
C21	133,60	1	73,10	9.766,16 €	7	7	935,200	1	5
C22	173,12	1,2	112,70	19.510,62 €	7,7	7,7	1333,024	1	7
C23	99,18	3	Realizzazione in sito	46.270,10 €	14	14	1388,520	1	4

Prezzo totale tubazioni **466.832,25 €**

Prezzo totale scavi **541.369,24 €**

Pozzetti **116.954,30 €**

Costo dell'opera 1.125.155,79 €

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!